

Estratégias desenvolvidas nos serviços de atenção primária à saúde durante a pandemia da Covid-19 no Brasil: uma revisão de escopo rápida - Protocolo

Monica Martins de Oliveira Viana¹

Maritsa Carla Bortoli¹

Patricia Rodrigues Sanine²

Maria Izabel Sanches Costa¹

Cintia de Freitas Oliveira¹

Bruna Carolina de Araújo¹

¹ Instituto de Saúde, SES-SP

² Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp)

Correspondente: Maritsa Carla Bortoli

Email: maritsa.bortoli@isaude.sp.gov.br

Como citar: Viana, MMO et al. Estratégias desenvolvidas nos serviços de atenção primária à saúde durante a pandemia da Covid-19 no Brasil: uma revisão de escopo rápida – Protocolo. 2022.

1 Justificativa

- Os serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) são considerados a principal porta de entrada para o sistema de saúde brasileiro. Sua proximidade com a comunidade e o rol de estratégias desenvolvidas lhe confere maior capacidade para uma atenção integral e longitudinal, aumentando seu poder resolutivo para a maioria dos problemas de saúde deste nível de atenção (1, 2, 3).
- A situação de emergência pública instaurada desde março de 2020 pela Pandemia da Covid-19, com exponencial aumento na procura dos serviços de APS em decorrência da doença e, por outro lado, a resistência de grande parte da população em procurar estes serviços por medo de se infectar, trouxe consequências negativas para a atenção, e também, na organização do processo de trabalho de suas equipes (4, 5).
- Conhecer a organização destas práticas pode dizer muito sobre a organização dos serviços durante este momento emergencial, evidenciando lacunas e/ou estratégias que contribuam para a tomada de decisão de gestores e profissionais de saúde atuantes nestes serviços durante essa fase de retomada das atividades.
- Embora exista um grande incentivo para a investigação sobre o tema e a publicação desses resultados, ainda não há estudos que avaliem o escopo da literatura e sintetizem essas evidências sobre as estratégias desenvolvidas nos serviços de APS no Brasil durante este período. Assim, esta revisão de escopo fornecerá um resumo das características principais de todos os estudos publicados sobre o tema até o momento.

2 Objetivo da revisão de escopo

Uma revisão de escopo será realizada com o objetivo de identificar e mapear sistematicamente evidências sobre as estratégias desenvolvidas na atenção primária à saúde durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, bem como levantar lacunas de pesquisa e apoiar a elaboração de futura investigação.

3 Pergunta de pesquisa

A pergunta de pesquisa com base no acrônimo PCC (Quadro 1) é: Quais as estratégias empregadas na de APS durante a pandemia de COVID-19 no Brasil?

Quadro 1. Acrônimo PCC.

P População	APS
C Conceito	Estratégias na APS
C Contexto	Pandemia de Covid-19 no Brasil

Elaboração própria dos autores.

4 Método

4.1. Critérios para considerar estudos para esta revisão

Tipos de estudos e publicações

- Incluiremos estudos qualitativos e quantitativos, primários e secundários que investiguem as estratégias da atenção básica à saúde para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil.
- Incluiremos estudos publicados e não publicados em inglês, português ou espanhol.
- Incluiremos estudos realizados entre novembro de 2019 e fevereiro de 2022, que consiste no período da Pandemia da Covid-19.
- Excluiremos protocolos para estudos, mesmo que atendam aos outros critérios de elegibilidade.
- Excluiremos estudos que não abordem as estratégias desenvolvidas nos serviços de atenção primária do Brasil.

Tema de interesse

Incluiremos estudos que relatem a organização dos serviços de APS, como estratégia as atividades desenvolvidas pelos profissionais de saúde, gerentes dos serviços e gestores municipais na rotina de trabalho das equipes de APS. Isso inclui:

- Âmbito do profissional de saúde e gerente dos serviços: análise ou relato das estratégias desenvolvidas pelas equipes de APS, independentemente da área de atuação ou linha de cuidado abordada, como saúde materno e infantil, saúde do idoso, saúde bucal, saúde mental, doenças crônicas não transmissíveis, entre outros.

- Âmbito do usuário dos serviços: avaliação ou relatos dos usuários sobre as estratégias desenvolvidas pelas equipes de APS, independentemente da área de atuação ou linha de cuidado abordada, como saúde materno e infantil, saúde do idoso, saúde bucal, saúde mental, doenças crônicas não transmissíveis, entre outros.
- Âmbito do gestor e/ou coordenador municipal do serviço: atividades desenvolvidas e/ou sua percepção ou análise sobre a organização dos serviços de APS, incluindo informações sobre formulação de diretrizes locais, planejamento, contratualização, financiamento, disponibilidade de recursos humanos, de insumos e materiais, monitoramento das ações, existência ou criação de programas de educação permanente ou continuada aos trabalhadores, entre outros.

Tipos de participantes

Incluiremos qualquer ator social relacionado ao desenvolvimento das estratégias da APS.

Cenário

Incluiremos estudos que coletaram dados somente no Brasil no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

4.2. Métodos de busca para identificação de estudos

Foi realizada buscas nas seguintes bases eletrônicas: Medline (via PubMed), Portal Regional da BVS, Lilacs, Embase, Scopus, WHO COVID-19 Global literature on coronavirus disease e Scielo.

- Pesquisas de literatura cinzenta serão conduzidas para identificar documentos governamentais, teses, dissertações e resumos publicados em anais de conferência, elegíveis para esta revisão de escopo. As fontes de estudos inéditos e literatura cinzenta a serem pesquisadas incluirão o repositório do Google Scholar (10 primeiras páginas), do Banco Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e do catálogo da CAPES.

- Desenvolveemos estratégias de busca para cada banco de dados a partir da pesquisa dos DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), MeSH (Medical Subject Heading) e palavras-chave.

- Não foi aplicado nenhum limite de idioma ou data de publicação. A pesquisa foi realizada em todos os bancos de dados desde o início até a data da pesquisa. Veja o **Apêndice 1** para estratégias de busca final.

4.3 Seleção dos estudos

- Utilizaremos o programa de gerenciamento de referências bibliográficas Rayyan QCRI (8). Serão identificados e excluídos os artigos duplicados.

- Dois revisores avaliarão independentemente cada título e resumo dos registros identificados, as discrepâncias serão resolvidas por consenso ou consultando-se um terceiro revisor. Recuperaremos o texto completo de todos os artigos identificados como potencialmente relevantes, para avaliação da elegibilidade por dois revisores de forma independente. Resolveremos divergências por meio de consenso ou, quando necessário, envolvendo um terceiro revisor. Os critérios de inclusão e exclusão estarão inseridos no gerenciador de referências e poderão ser consultados prontamente pelos revisores.

- Incluiremos um fluxograma PRISMA para apresentar o processo de seleção e elegibilidade de nossos resultados de pesquisa e o processo de triagem e seleção de estudos para inclusão. Quando o mesmo estudo (ou seja, usando a mesma amostra e métodos) for apresentado em relatórios diferentes, agruparemos esses relatórios de modo que cada estudo (em vez de cada relatório) seja a unidade de interesse em nossa revisão.

- Incluiremos uma tabela listando as referências dos estudos que excluimos na fase de texto completo e o(s) principal(is) motivo (s) para as respectivas exclusões.

4.4 Extração de informações dos estudos e gráficos

Vamos desenvolver e testar um formulário de extração de dados, construído no

programa editor de planilhas Excel®. Será realizado um processo de calibração da extração entre todos os autores antes do início do processo. Os dados serão extraídos por um revisor e checados por outro Onde os dados não estiverem disponíveis em relação a uma categoria, iremos indicar isso como “não relatado”. Essas categorias incluirão as seguintes informações das características do estudo, objetivo do estudo, método, informações dos serviços e estratégia, conforme detalhado no **Apêndice 2**.

Não avaliaremos as limitações metodológicas dos estudos incluídos, pois esses dados não são necessários para esta revisão de escopo.

4.5 Consolidação, resumo e relatório dos resultados

O relatório da revisão de escopo seguirá o Manual do Revisor do Joanna Briggs Institute (6) e com uso do PRISMA Extension for Scoping Reviews - PRISMA-ScR (7). Compararemos, resumiremos e relataremos os dados extraídos, usando as categorias delineadas. Isso incluirá a comparação do número de estudos e os tipos de estratégias (tipos de participante e região do país, informação dos serviços, tipos de estratégia e tipo de publicação). Figuras e tabelas serão usadas conforme necessário.

5 Referências

1. Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health. *Milbank Q.* 2005;83(3):457–502.
2. Viacava F, Oliveira RAD, Carvalho CC, Laguardia J, Bellido JG. SUS: oferta, acesso e utilização de serviços de saúde nos últimos 30 anos. *Ciênc Saúde Colet* 2018; 23:1751-62.
3. Venancio SI, Rosa TEC, Sanches MTC, Shigeno EY, Souza JMP. Efetividade da Estratégia Saúde da Família sobre indicadores de saúde da criança no Estado de São Paulo. *Rev Bras Saúde Mater Infant* 2016; 16:283-93.
4. Nunes J. A pandemia de COVID-19: securitização, crise neoliberal e a vulnerabilização global. *Cad Saúde Pública.* 2020;36(5):e00063120.
5. Johnson MC, Saletti-Cuesta L, Tumas N. Emociones, preocupaciones y reflexiones frente a la pandemia del COVID-19 en Argentina. *Ciênc. saúde coletiva.* 2020; 25(Supl 1):2447-2456.
6. Peters MDJ, Godfrey C, Mclnerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *JBIM Manual for Evidence Synthesis*, JBI, 2020. Available from <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>
7. Tricco, AC, Lillie, E, Zarin, W, O'Brien, KK, Colquhoun, H, Levac, D, Moher, D, Peters, MD, Horsley, T, Weeks, L, Hempel, S et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Ann Intern Med.* 2018,169(7):467-473. doi:10.7326/M18-0850.
8. Ouzzani M, Hammady H, Fedorowicz Z, et al. Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. *Syst Rev* 2016; 5: 210.

Declaração de interesse

Os autores declaram não ter conflitos de interesse.

Apêndice 1: Estratégia de busca, conforme a respectiva fonte de informação

Bases	Data	Estratégia de busca	Resultados
PubMed	08/03/2022	(((("Health Services" OR "Health Service" OR "Services, Health" OR "Health Services Research" OR "Action Research" OR "Evaluation, Health Services" OR "Evaluations, Health Services" OR "Health Care Research" OR "Health Services Evaluation" OR "Health Services Evaluations" OR "Healthcare Research" OR "Medical Care Research" OR "Research, Action" OR "Research, Health Services" OR "Research, Healthcare" OR "Research, Medical Care" OR "Health Center" OR "Health Posts") OR ("primary health care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare" OR "Health Centers"))) AND ("COVID-19" OR "2019 nCoV Disease" OR "2019 nCoV Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus Epidemic" OR "2019 Novel Coronavirus Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Outbreak" OR "2019 Novel Coronavirus Pandemic" OR "2019 Novel Coronavirus Pneumonia" OR "2019-20 China Pneumonia Outbreak" OR "2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "2019-nCoV Acute Respiratory Disease" OR "2019-nCoV Disease" OR "2019-nCoV Diseases" OR "2019-nCoV Epidemic" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019-nCoV Infections" OR "2019-nCoV Outbreak" OR "2019-nCoV Pandemic" OR "2019-nCoV Pneumonia" OR "2019-New Coronavirus Epidemic" OR "2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Infection" OR "2019-Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Coronavirus Disease 19" OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Coronavirus Disease-19" OR "COVID 19" OR "COVID 19 Pandemic" OR "COVID 19 Virus Disease" OR "COVID 19 Virus Infection" OR "COVID-19 pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "COVID-19 Virus Disease" OR "COVID-19 Virus Diseases" OR "COVID-19 Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR "COVID19" OR "Disease 2019, Coronavirus" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR "Infection, 2019-nCoV" OR "Infection, COVID-19 Virus" OR "Infection, SARS-CoV-2" OR "Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Pandemic, COVID-19" OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infections" OR "Virus Disease, COVID-19" OR "Virus Infection, COVID-19" OR "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR "Wuhan Coronavirus Infection" OR "Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "Wuhan Coronavirus Pandemic" OR "Wuhan Coronavirus Pneumonia" OR "Wuhan Seafood Market Pneumonia")) AND ("Brazil" OR "Brazilian")	520
BVS	08/03/2022	(("Health Services" OR "Health Service" OR "Services, Health" OR "Health Services Research" OR "Action Research" OR "Evaluation, Health Services" OR "Evaluations, Health Services" OR "Health Care Research" OR "Health Services	637

		<p>Evaluation" OR "Health Services Evaluations" OR "Healthcare Research" OR "Medical Care Research" OR "Research, Action" OR "Research, Health Services" OR "Research, Healthcare" OR "Research, Medical Care" OR "Health Center" OR "Health Posts") OR ("primary health care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare" OR "Health Centers")) AND ("COVID-19" OR "2019 nCoV Disease" OR "2019 nCoV Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus Epidemic" OR "2019 Novel Coronavirus Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Outbreak" OR "2019 Novel Coronavirus Pandemic" OR "2019 Novel Coronavirus Pneumonia" OR "2019-20 China Pneumonia Outbreak" OR "2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "2019-nCoV Acute Respiratory Disease" OR "2019-nCoV Disease" OR "2019-nCoV Diseases" OR "2019-nCoV Epidemic" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019-nCoV Infections" OR "2019-nCoV Outbreak" OR "2019-nCoV Pandemic" OR "2019-nCoV Pneumonia" OR "2019-New Coronavirus Epidemic" OR "2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Infection" OR "2019-Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Coronavirus Disease 19" OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Coronavirus Disease-19" OR "COVID 19" OR "COVID 19 Pandemic" OR "COVID 19 Virus Disease" OR "COVID 19 Virus Infection" OR "COVID-19 pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "COVID-19 Virus Disease" OR "COVID-19 Virus Diseases" OR "COVID-19 Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR "COVID19" OR "Disease 2019, Coronavirus" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR "Infection, 2019-nCoV" OR "Infection, COVID-19 Virus" OR "Infection, SARS-CoV-2" OR "Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Pandemic, COVID-19" OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infections" OR "Virus Disease, COVID-19" OR "Virus Infection, COVID-19" OR "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR "Wuhan Coronavirus Infection" OR "Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "Wuhan Coronavirus Pandemic" OR "Wuhan Coronavirus Pneumonia" OR "Wuhan Seafood Market Pneumonia") AND ("Brazil" OR "Brazilian")</p>	
Embase	08/03/2022	<p>((('health services'/exp OR 'health services' OR 'health service'/exp OR 'health service' OR 'services, health' OR 'health services research'/exp OR 'health services research' OR 'action research'/exp OR 'action research' OR 'evaluation, health services' OR 'evaluations, health services' OR 'health care research' OR 'health services evaluation'/exp OR 'health services evaluation' OR 'health services evaluations' OR 'healthcare research' OR 'medical care research' OR 'research, action' OR 'research, health services'/exp OR 'research, health services' OR 'research, healthcare' OR 'research, medical care' OR 'health center'/exp OR 'health center' OR 'health posts' OR 'primary health care'/exp OR 'primary health care' OR 'care, primary' OR 'care, primary health' OR 'health care, primary'/exp OR 'health care, primary' OR 'healthcare, primary' OR</p>	744

		<p>'primary care'/exp OR 'primary care' OR 'primary healthcare'/exp OR 'primary healthcare' OR 'health centers') AND ('covid-19'/exp OR 'covid-19' OR '2019 nCoV disease'/exp OR '2019 nCoV disease' OR '2019 nCoV infection'/exp OR '2019 nCoV infection' OR '2019 novel coronavirus disease'/exp OR '2019 novel coronavirus disease' OR '2019 novel coronavirus epidemic'/exp OR '2019 novel coronavirus epidemic' OR '2019 novel coronavirus infection'/exp OR '2019 novel coronavirus infection' OR '2019 novel coronavirus outbreak' OR '2019 novel coronavirus pandemic' OR '2019 novel coronavirus pneumonia' OR '2019-20 china pneumonia outbreak' OR '2019-20 wuhan coronavirus outbreak' OR '2019-nCoV acute respiratory disease' OR '2019-nCoV disease'/exp OR '2019-nCoV disease' OR '2019-nCoV diseases' OR '2019-nCoV epidemic' OR '2019-nCoV infection'/exp OR '2019-nCoV infection' OR '2019-nCoV infections' OR '2019-nCoV outbreak' OR '2019-nCoV pandemic' OR '2019-nCoV pneumonia' OR '2019-new coronavirus epidemic' OR '2019-novel coronavirus (2019-nCoV) infection' OR '2019-novel coronavirus pneumonia' OR 'coronavirus disease 19'/exp OR 'coronavirus disease 19' OR 'coronavirus disease 2019'/exp OR 'coronavirus disease 2019' OR 'coronavirus disease-19'/exp OR 'coronavirus disease-19' OR 'covid 19'/exp OR 'covid 19' OR 'covid 19 pandemic' OR 'covid 19 virus disease' OR 'covid 19 virus infection' OR 'covid-19 pandemic' OR 'covid-19 pandemics' OR 'covid-19 virus disease' OR 'covid-19 virus diseases' OR 'covid-19 virus infection' OR 'covid-19 virus infections' OR 'covid19'/exp OR 'covid19' OR 'disease 2019, coronavirus' OR 'disease, 2019-nCoV' OR 'disease, covid-19 virus' OR 'infection, 2019-nCoV' OR 'infection, covid-19 virus' OR 'infection, sars-cov-2' OR 'novel coronavirus pneumonia'/exp OR 'novel coronavirus pneumonia' OR 'pandemic, covid-19' OR 'sars coronavirus 2 infection'/exp OR 'sars coronavirus 2 infection' OR 'sars cov 2 infection'/exp OR 'sars cov 2 infection' OR 'sars-cov-2 infection'/exp OR 'sars-cov-2 infection' OR 'sars-cov-2 infections' OR 'virus disease, covid-19' OR 'virus infection, covid-19' OR 'wuhan coronavirus epidemic' OR 'wuhan coronavirus infection'/exp OR 'wuhan coronavirus infection' OR 'wuhan coronavirus outbreak' OR 'wuhan coronavirus pandemic' OR 'wuhan coronavirus pneumonia' OR 'wuhan seafood market pneumonia') AND ('brazil'/exp OR 'brazil' OR 'brazilian'/exp OR 'brazilian')) AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim)</p>	
Scielo	08/03/2022	<p>((("Health Services" OR "Health Service" OR "Services, Health" OR "Health Services Research" OR "Action Research" OR "Evaluation, Health Services" OR "Evaluations, Health Services" OR "Health Care Research" OR "Health Services Evaluation" OR "Health Services Evaluations" OR "Healthcare Research" OR "Medical Care Research" OR "Research, Action" OR "Research, Health Services" OR "Research, Healthcare" OR "Research, Medical Care" OR "Health Center" OR "Health Posts") OR ("primary health care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare" OR "Health Centers")) AND ("COVID-19" OR "2019 nCoV</p>	117

		Disease" OR "2019 nCoV Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus Epidemic" OR "2019 Novel Coronavirus Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Outbreak" OR "2019 Novel Coronavirus Pandemic" OR "2019 Novel Coronavirus Pneumonia" OR "2019-20 China Pneumonia Outbreak" OR "2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "2019-nCoV Acute Respiratory Disease" OR "2019-nCoV Disease" OR "2019-nCoV Diseases" OR "2019-nCoV Epidemic" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019-nCoV Infections" OR "2019-nCoV Outbreak" OR "2019-nCoV Pandemic" OR "2019-nCoV Pneumonia" OR "2019-New Coronavirus Epidemic" OR "2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Infection" OR "2019-Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Coronavirus Disease 19" OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Coronavirus Disease-19" OR "COVID 19" OR "COVID 19 Pandemic" OR "COVID 19 Virus Disease" OR "COVID 19 Virus Infection" OR "COVID-19 pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "COVID-19 Virus Disease" OR "COVID-19 Virus Diseases" OR "COVID-19 Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR "COVID19" OR "Disease 2019, Coronavirus" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR "Infection, 2019-nCoV" OR "Infection, COVID-19 Virus" OR "Infection, SARS-CoV-2" OR "Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Pandemic, COVID-19" OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infections" OR "Virus Disease, COVID-19" OR "Virus Infection, COVID-19" OR "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR "Wuhan Coronavirus Infection" OR "Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "Wuhan Coronavirus Pandemic" OR "Wuhan Coronavirus Pneumonia" OR "Wuhan Seafood Market Pneumonia") AND ("Brazil" OR "Brazilian")	
Google acadêmico	08/03/2022	allintitle: ("Health Services" OR "primary health care") AND ("COVID-19") AND ("Brazil" OR "Brazilian")	12
BDTD	08/03/2022	((("Health Services" OR "Health Service" OR "Services, Health" OR "Health Services Research" OR "Action Research" OR "Evaluation, Health Services" OR "Evaluations, Health Services" OR "Health Care Research" OR "Health Services Evaluation" OR "Health Services Evaluations" OR "Healthcare Research" OR "Medical Care Research" OR "Research, Action" OR "Research, Health Services" OR "Research, Healthcare" OR "Research, Medical Care" OR "Health Center" OR "Health Posts") OR ("primary health care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare" OR "Health Centers")) AND ("COVID-19" OR "2019 nCoV Disease" OR "2019 nCoV Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus Epidemic" OR "2019 Novel Coronavirus Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Outbreak" OR "2019 Novel Coronavirus Pandemic" OR "2019 Novel Coronavirus Pneumonia" OR "2019-20 China Pneumonia Outbreak" OR "2019-20 Wuhan Coronavirus	11

		<p>Outbreak" OR "2019-nCoV Acute Respiratory Disease" OR "2019-nCoV Disease" OR "2019-nCoV Diseases" OR "2019-nCoV Epidemic" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019-nCoV Infections" OR "2019-nCoV Outbreak" OR "2019-nCoV Pandemic" OR "2019-nCoV Pneumonia" OR "2019-New Coronavirus Epidemic" OR "2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Infection" OR "2019-Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Coronavirus Disease 19" OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Coronavirus Disease-19" OR "COVID 19" OR "COVID 19 Pandemic" OR "COVID 19 Virus Disease" OR "COVID 19 Virus Infection" OR "COVID-19 pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "COVID-19 Virus Disease" OR "COVID-19 Virus Diseases" OR "COVID-19 Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR "COVID19" OR "Disease 2019, Coronavirus" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR "Infection, 2019-nCoV" OR "Infection, COVID-19 Virus" OR "Infection, SARS-CoV-2" OR "Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Pandemic, COVID-19" OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infections" OR "Virus Disease, COVID-19" OR "Virus Infection, COVID-19" OR "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR "Wuhan Coronavirus Infection" OR "Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "Wuhan Coronavirus Pandemic" OR "Wuhan Coronavirus Pneumonia" OR "Wuhan Seafood Market Pneumonia") AND ("Brazil" OR "Brazilian")</p>	
Catálogo de dissertações e teses CAPES	08/03/2022	("Health Services" OR "primary health care") AND ("COVID-19") AND ("Brazil" OR "Brazilian")	13
Scopus	08/03/2022	<p>TITLE-ABS (("Health Services" OR "Health Service" OR "Services, Health" OR "Health Services Research" OR "Action Research" OR "Evaluation, Health Services" OR "Evaluations, Health Services" OR "Health Care Research" OR "Health Services Evaluation" OR "Health Services Evaluations" OR "Healthcare Research" OR "Medical Care Research" OR "Research, Action" OR "Research, Health Services" OR "Research, Healthcare" OR "Research, Medical Care" OR "Health Center" OR "Health Posts") OR ("primary health care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare" OR "Health Centers")) AND TITLE-ABS ("COVID-19" OR "2019 nCoV Disease" OR "2019 nCoV Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus Epidemic" OR "2019 Novel Coronavirus Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Outbreak" OR "2019 Novel Coronavirus Pandemic" OR "2019 Novel Coronavirus Pneumonia" OR "2019-20 China Pneumonia Outbreak" OR "2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "2019-nCoV Acute Respiratory Disease" OR</p>	153

		<p>"2019-nCoV Disease" OR "2019-nCoV Diseases" OR "2019-nCoV Epidemic" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019-nCoV Infections" OR "2019-nCoV Outbreak" OR "2019-nCoV Pandemic" OR "2019-nCoV Pneumonia" OR "2019-New Coronavirus Epidemic" OR "2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Infection" OR "2019-Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Coronavirus Disease 19" OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Coronavirus Disease-19" OR "COVID 19" OR "COVID 19 Pandemic" OR "COVID 19 Virus Disease" OR "COVID 19 Virus Infection" OR "COVID-19 pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "COVID-19 Virus Disease" OR "COVID-19 Virus Diseases" OR "COVID-19 Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR "COVID19" OR "Disease 2019, Coronavirus" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR "Infection, 2019-nCoV" OR "Infection, COVID-19 Virus" OR "Infection, SARS-CoV-2" OR "Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Pandemic, COVID-19" OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infections" OR "Virus Disease, COVID-19" OR "Virus Infection, COVID-19" OR "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR "Wuhan Coronavirus Infection" OR "Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "Wuhan Coronavirus Pandemic" OR "Wuhan Coronavirus Pneumonia" OR "Wuhan Seafood Market Pneumonia") AND TITLE-ABS ("Brazil" OR "Brazilian")</p>	
WHO-COVID19	08/03/2022	<p>((("Health Services" OR "Health Service" OR "Services, Health" OR "Health Services Research" OR "Action Research" OR "Evaluation, Health Services" OR "Evaluations, Health Services" OR "Health Care Research" OR "Health Services Evaluation" OR "Health Services Evaluations" OR "Healthcare Research" OR "Medical Care Research" OR "Research, Action" OR "Research, Health Services" OR "Research, Healthcare" OR "Research, Medical Care" OR "Health Center" OR "Health Posts") OR ("primary health care" OR "Care, Primary" OR "Care, Primary Health" OR "Health Care, Primary" OR "Healthcare, Primary" OR "Primary Care" OR "Primary Healthcare" OR "Health Centers")) AND ("COVID-19" OR "2019 nCoV Disease" OR "2019 nCoV Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Disease" OR "2019 Novel Coronavirus Epidemic" OR "2019 Novel Coronavirus Infection" OR "2019 Novel Coronavirus Outbreak" OR "2019 Novel Coronavirus Pandemic" OR "2019 Novel Coronavirus Pneumonia" OR "2019-20 China Pneumonia Outbreak" OR "2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "2019-nCoV Acute Respiratory Disease" OR "2019-nCoV Disease" OR "2019-nCoV Diseases" OR "2019-nCoV Epidemic" OR "2019-nCoV Infection" OR "2019-nCoV Infections" OR "2019-nCoV Outbreak" OR "2019-nCoV Pandemic" OR "2019-nCoV Pneumonia" OR "2019-New Coronavirus Epidemic" OR "2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Infection" OR "2019-Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Coronavirus Disease 19" OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Coronavirus Disease-19" OR "COVID 19" OR "COVID 19 Pandemic" OR "COVID 19 Virus Disease" OR "COVID 19 Virus Infection" OR "COVID-19</p>	383

		pandemic" OR "COVID-19 Pandemics" OR "COVID-19 Virus Disease" OR "COVID-19 Virus Diseases" OR "COVID-19 Virus Infection" OR "COVID-19 Virus Infections" OR "COVID19" OR "Disease 2019, Coronavirus" OR "Disease, 2019-nCoV" OR "Disease, COVID-19 Virus" OR "Infection, 2019-nCoV" OR "Infection, COVID-19 Virus" OR "Infection, SARS-CoV-2" OR "Novel Coronavirus Pneumonia" OR "Pandemic, COVID-19" OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS CoV 2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infection" OR "SARS-CoV-2 Infections" OR "Virus Disease, COVID-19" OR "Virus Infection, COVID-19" OR "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR "Wuhan Coronavirus Infection" OR "Wuhan Coronavirus Outbreak" OR "Wuhan Coronavirus Pandemic" OR "Wuhan Coronavirus Pneumonia" OR "Wuhan Seafood Market Pneumonia")) AND ("Brazil" OR "Brazilian")	
--	--	--	--

Elaboração própria.

Apêndice 2: Instrumento para extração de dados

Informação	Descrição
<p>Características do estudo:</p> <p>Autor principal</p> <p>Ano de publicação</p> <p>Idioma da publicação</p> <p>Tipo de publicação</p> <p>Desenho do estudo</p> <p>Região</p>	<p>Listar sobrenome do primeiro autor;</p> <p>Listar o ano de publicação;</p> <p>Informar o idioma em que o artigo está publicado;</p> <p>Informar se é estudo primário ou secundário, a abordagem (qualitativa, quantitativas, métodos mistos), e se é publicação em periódico, literatura cinzenta ou preprint;</p> <p>Informar o desenho do estudo indicado pelos autores (etnografia, fenomenologia, estudos de caso, estudos de teoria fundamentada, pesquisa-ação, pesquisas avaliativas, revisões, triangulações, etc.);</p> <p>Informar a região onde a pesquisa foi realizada (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul).</p>
<p>Objetivo do estudo</p>	<p>Anotar o objetivo do estudo tal qual informado pelos autores</p>
<p>População</p> <p>Participante do estudo</p>	<p>Descrever quais as pessoas incluídas no estudo (profissionais de saúde, gerentes dos serviços, usuários dos serviços, gestores municipais de saúde).</p>
<p>Informações dos serviços onde as estratégias são implementadas</p>	<p>Descrever os serviços quanto ao:</p> <p>Arranjo organizacional/modelo de atenção operacionalizado no serviço (unidades básica de saúde “tradicional” - UBS, estratégia saúde da família – ESF, ou outras configurações);</p>

	Modelo de gestão administrativa do serviço (público, privado – Fundação ou Organização Social).
Estratégia	<p>Descrever as estratégias de enfrentamento da COVID-19 quanto a:</p> <p>Área técnica a que está relacionada (vigilância epidemiológica, saúde da mulher, Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde do Adulto e da Pessoa Idosa, saúde da pessoa com deficiência, etc.);</p> <p>Tipo de ações desenvolvidas (educação em saúde, organização da assistência, atenção a agravos de relevância epidemiológica, atenção aos usuários com Covid-19, saúde bucal, vigilância em saúde, ações voltadas ao apoio social, ações de Informação, Planejamento e Avaliação em Saúde);</p> <p>Continuidade do cuidado ofertado (manutenção, adaptação ou atendimento exclusivo para Covi-19);</p> <p>Desenvolvidas no território (parcerias com grupos ou movimentos locais; ações intersetoriais; ações de educação em saúde em equipamentos do território, comunicação social sobre medidas de prevenção).</p>

Elaboração própria.

